

**A MÚSICA COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL COM
ÊNFASE NO EIXO ORALIDADE PROPOSTO PELA BNCC**

MUSIC AS A TOOL TO AID IN THE TEACHING AND LEARNING PROCESS OF
THE ENGLISH LANGUAGE IN ELEMENTARY EDUCATION WITH AN
EMPHASIS ON THE ORAL SKILLS AXIS PROPOSED BY THE BNCC

Joyce Nascimento de Oliveira ¹

Kleber Ferreira da Silva ²

Adriana Regina Dantas Martins ³

Resumo: Este artigo aborda o uso da música como uma ferramenta eficaz no processo ensino-aprendizagem da língua inglesa, com foco no desenvolvimento da habilidade de oralidade conforme proposto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental. A comunicação oral em inglês desempenha um papel crucial no desenvolvimento das habilidades linguísticas dos estudantes, e a música pode ser uma abordagem pedagógica inovadora e motivadora para promover o aprendizado da língua inglesa, especialmente, em um ambiente escolar. Neste artigo, objetiva-se, através da abordagem qualitativa de método bibliográfico, analisar como a música pode ser integrada ao currículo escolar para promover a oralidade em inglês, analisando seus benefícios pedagógicos e seus resultados potenciais. Para fundamentar este estudo será utilizado como suporte além das reflexões da BNCC, as de Murphey (1992), de Paiva (2007) entre outros. Os resultados desta pesquisa mostraram que a música pode ser uma ferramenta eficaz para o ensino da língua inglesa, especialmente no que diz respeito à oralidade. Ela pode tornar as aulas mais dinâmicas e envolventes, ao mesmo tempo em que ajuda os alunos a desenvolverem suas habilidades de comunicação oral de maneira natural e contextualizada. Portanto, pode-se concluir que ela não apenas aprimora as habilidades linguísticas dos estudantes, mas também os conecta com a cultura e a diversidade da língua inglesa. A BNCC incentiva a busca por abordagens pedagógicas inovadoras, e a música certamente se encaixa nesse contexto.

Palavras-chave: Música. Oralidade. Aprendizagem. BNCC.

Abstract: This article addresses the use of music as an effective tool in the teaching and learning process of the English language, with a focus on the development of oral skills as proposed by the National Common Core Curriculum (BNCC) for Elementary Education. Oral communication in English plays a crucial role in students' language skill development, and music can be an innovative and motivating pedagogical approach to promote English language learning, especially in a school environment. In this article, we aim, through a qualitative bibliographic method approach, to analyze how music can be integrated into the school curriculum to enhance English oral skills, examining its pedagogical benefits and potential outcomes. To support this study, we will draw upon the insights of BNCC, as well as the works of Murphey (1992), Paiva (2007), and others. The results of this research have shown that music can be an effective tool for teaching the English language, especially concerning oral skills. It can make classes more dynamic and engaging, while also helping students develop their oral communication skills in a natural and contextualized way. Therefore, it can be concluded that it not only enhances students' language skills but also connects them with the culture and diversity of the English language. The BNCC (Base Nacional Comum Curricular) encourages the pursuit of innovative pedagogical approaches, and music certainly fits within this context.

Keywords: Music. Oral skills. Learning. BNCC.

¹Graduando do Curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joycenascimentooliveira@gmail.com

²Graduando do Curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: kleber.hill@gmail.com

³Orientadora do Curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: adriana@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A língua inglesa é, inegavelmente, uma ferramenta importante de uso no cotidiano dos indivíduos da sociedade moderna que está cada vez mais conectada devido ao acesso de informações sobre os acontecimentos no mundo. É nesse cenário que a língua inglesa, após assumir o status de língua franca, torna-se o meio para se conhecer diferentes povos e culturas. Com efeito, um indivíduo pode conhecer mais a fundo os hábitos, os costumes e os elementos culturais de outros indivíduos que vivem em outras partes do mundo.

Acerca desses elementos culturais podemos citar a música, já que sendo uma das formas mais antigas de manifestação cultural, possui uma longa relação com a humanidade. Essa relação pode ser compreendida como uma linguagem universal, pois através da música pode-se expressar pensamentos e criar vínculos.

O presente artigo tem o objetivo analisar como a música pode ser integrada ao currículo escolar para promover a oralidade em inglês, analisando seus benefícios pedagógicos e resultados potenciais.

Os objetivos específicos são: verificar como a música é importante para o desenvolvimento da competência de oralidade dos estudantes por meio da língua inglesa. Analisar como a música pode ser uma ferramenta que pode viabilizar o desenvolvimento das duas habilidades no ensino de línguas, sendo elas o listening e o speaking, propostas pela BNCC dentro dos eixos organizadores.

A música como instrumento lúdico, emocional e cultural, facilita no processo de compreensão da língua inglesa dentro do eixo oralidade proposto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isso porque os alunos se vêm motivados pelas atividades empregadas em sala de aula, que desenvolvem os eixos citados anteriormente e que possibilitam uma aprendizagem com uma visão mais ampla dentro da interatividade da comunicação.

O exercício do magistério carrega consigo desafios e possibilidades, em que muitas vezes se torna papel do docente elaborar estratégias que sejam capazes de superar esses desafios e tornar as possibilidades acessíveis aos discentes. Por não ser uma tarefa fácil, faz-se necessário a elaboração de estudos que auxiliem o professor nesta difícil tarefa. Analisar a música como ferramenta de uso nas aulas de língua inglesa é de suma relevância porque além de oferecer ao docente estratégias diferenciadas de como abordar

aspectos linguísticos e de oralidade em sala de aula, ainda estimula o interesse nos alunos para o desenvolvimento de habilidades necessárias no aprendizado de uma segunda língua, ampliando o alcance do conhecimento de mundo desse aluno.

Nesse aspecto, a música como ferramenta provê uma quantidade quase infinita de material para o profissional da educação elaborar seus planos e projetos de aula. Existem várias justificativas para a importância da música nesse contexto: Motivação e Engajamento; Aprendizado Lúdico; Memorização e Pronúncia; Vocabulário e Expressões Idiomáticas; Cultura e Contexto; Melhoria da Compreensão Auditiva; Autoconfiança e Fluência; e Integração das Habilidades Linguísticas. Em suma, a música desempenha um papel significativo no estudo da língua inglesa, especialmente no contexto do eixo da oralidade, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Brasil.

Como metodologia adotou-se a pesquisa qualitativa de abordagem bibliográfica. Partindo da leitura de artigos pertinentes ao objeto de pesquisa, serão consultados documentos disponíveis on-line, devidamente referenciados nas referências bibliográficas, para assim, construir a redação dos tópicos abordados até a conclusão da pesquisa.

A pesquisa se fundamenta em Zimmerman (1996), Stefani (1987) ao abordar a historicidade da música e a sua antiga relação com o ser humano. Para conceituar a música como metodologia de ensino serão citados Paiva (2007), Lima (2004), Gobbi (2001), Riddiford (1999), Brewer (1995), Miragaya (1992) e Murphey (1990/1992). Nas aulas de língua inglesa a música pode ser ensinada através de jogos, estimulando o lúdico nos discentes como cita em seus trabalhos Silva (2013) e Antunes (2012). Na abordagem lexical e fonética da língua temos os teóricos Jenkins (2007) e Lewis (1993). Na metodologia serão analisadas as pesquisas de Barcelos (2021), Da Silva (2020), Júnior & Silva (2016) e Oliveira

Em sua forma estrutural, o presente artigo está dividido em 4 tópicos centrais. No primeiro é abordado uma breve história da música e sua importância para a humanidade. O segundo tópico, apresenta a música como método de ensino-aprendizagem no ensino da língua inglesa. O terceiro tópico é um breve resumo sobre a BNCC e os eixos organizadores. No quarto especifica-se o eixo oralidade (compreensão e produção oral) relacionando-o como a música é uma importante ferramenta na prática dessa habilidade/competência. Logo após, a metodologia, a reflexão dos textos e a

conclusão.

2. A MÚSICA E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A HUMANIDADE

Dentre as diversas práticas culturais usadas para expressão social, a exemplo da literatura, do teatro e da dança, a música pode ser considerada a mais antiga de todas. Os elementos sonoros já existiam na natureza, mas foi o homem que a estruturou e a conceituou como arte musical. De acordo com Zimmermann (1996), a natureza foi o primeiro elemento sonoro. Tempos depois Deus criou o animal, que originou sua própria linguagem, a qual também representa sonoridade. Todavia, a autora considera que o homem é o único ser capaz de criar essa arte, pois ele é o único ser com a habilidade de unir sons e dar significado a eles. Dessa forma a música nasce junto ao homem.

É válido notar que a música desperta emoções no ser, pois através dela pode-se reconhecer experiências e formar associações com suas próprias vivências. Para Stefani (1987), a música afeta as emoções, pois as pessoas vivem mergulhadas em um oceano de sons. Em qualquer lugar e a qualquer hora respira-se a música, sem se dar conta disso. Entende-se que o fator emocional cria um elo entre o ser humano e a música, transformando-os parte um do outro, em uma relação intrínseca na qual a existência de um depende do outro.

Levando em consideração a natureza do som e todo o papel desempenhado como elemento sonoro, é possível inferir que, ao longo dos séculos, foi-se atribuindo sobre a música papéis importantes a respeito do desenvolvimento de uma das funções básicas da fisiologia humana, como é o caso da audição e da oralidade. Pois, através da música o ser humano pode desenvolver habilidades e sensibilidades relacionadas ao ritmo, som e melodia. Para Chris Brewer (1995), a música ajuda no desenvolvimento das habilidades já citadas porque ela estabelece uma atmosfera positiva, aumenta a atenção, cria um ambiente adequado, melhora a memorização, entre outras coisas, aprimorando consideravelmente o aprendizado através das emoções.

Assim, reconhecer a importância da música e as suas atribuições na formação emocional, social e ideológica do indivíduo assegura contribuições relevantes para o desenvolvimento do sujeito. Além do seu conceito artístico, ela é ferramenta de transmissão de conhecimento, de interação social e de expressão cultural.

Em conclusão, a música é muito mais do que apenas uma forma de

entretenimento, ela é uma parte intrínseca da experiência humana, desempenhando papéis significativos na cultura, educação, saúde e bem-estar. Sua importância é multifacetada e se estende por várias dimensões da vida humana, desde o entretenimento até o desenvolvimento cognitivo e emocional. Portanto, é fundamental reconhecer e valorizar a importância da música em nossa sociedade e garantir que ela continue a ser uma parte vital de nossa vida cotidiana e de nossas instituições educacionais.

3. A UTILIZAÇÃO DA MÚSICA COMO MÉTODO DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Diante dos numerosos desafios que o aluno enfrenta durante o processo de aprendizagem faz-se necessária a elaboração de métodos que atraiam a atenção deste aluno e que o motive a buscar uma evolução para o seu repertório cognitivo. Para que a aprendizagem ocorra de modo efetivo o indivíduo deve estar relaxado e motivado. Riddiford (1999) afirma que: “A música promove um ambiente relaxado, lúdico com baixo estresse, o que é muito propício para a aprendizagem do idioma, pois minimiza o impacto dos efeitos psicológicos que bloqueiam a aprendizagem.”

Murphey (1992), que é um incentivador do uso da música nas aulas de língua estrangeira, aponta a facilidade de se obter material musical associada à motivação que é gerada nos alunos como algumas das vantagens de sua utilização nas aulas de língua estrangeira. Além de compreender que a música possui uma fonte de materiais quase inesgotável e das boas chances de motivação do aluno, utilizar a música durante a aula é uma boa forma de visar a diversidade cultural, mostrando as diferenças existentes entre nações e culturas, adquirir vocabulário, praticar a leitura, entre outros. Assim escreveu Lima (2004):

O uso de objetivos culturais proporcionará uma imersão do estudante em diferentes culturas e, ao mesmo tempo, poderá ser associado a objetivos didático-pedagógicos secundários, direcionados às competências como listening, speaking, reading and writing, na mesma atividade com canções. (LIMA, 2004, p.22)

Assim, os benefícios da inclusão da música nas atividades, cuja intenção é conceber o aprendizado, contempla de forma prazerosa a ambos, docente e discente, onde o primeiro encontra nela uma ferramenta para estimular o processo de ensino-aprendizagem e o segundo sente-se motivado com as atividades lúdicas e agradáveis.

Compreender de onde vem a música é proposital para entendermos a influência que ela exerce sobre o homem. A música desempenha papel relevante na

sociedade, ela está presente em comerciais, em momentos marcantes, além de ser usada para compor a trilha sonora de momentos reflexivos. Seus estilos são variados, indo do instrumental clássico até o agitado *heavy metal*. A música é capaz de atingir o corpo direta e indiretamente, alcançando a audição, que é um dos órgãos dos sentidos, e estimulando as emoções, desencadeando relaxamento ou tensões. Segundo Stefani (1987) a música afeta as emoções, pois as pessoas vivem mergulhadas em um oceano de sons. Em qualquer lugar e a qualquer hora respira-se a música, sem se dar conta disso. A música é ouvida porque faz com que as pessoas sintam algo diferente. Se ela proporciona sentimentos, pode-se dizer que tais sentimentos de alegria, melancolia, violência, sensualidade, calma e assim por diante, são experiências da vida que constituem um fator importantíssimo na formação do caráter do indivíduo.

Pelo fato de ser um elemento que agrada diferentes sujeitos, de fácil identificação é comum em diferentes culturas ao longo do mundo, a música é, então, uma ferramenta rica que pode ser utilizada como estratégia no processo ensino-aprendizagem da língua inglesa. Se as melodias e as mensagens das músicas desencadeiam nas pessoas sentimentos, podemos entender que ela tem forte influência sobre os filtros afetivos.

Os filtros são responsáveis por selecionar informações relevantes e armazená-las no cérebro humano. As informações que chegam até o indivíduo devem ser novas, emocionantes e prazerosas para que consigam ultrapassar esses filtros. Caso a música desperte no indivíduo sensações agradáveis, ela estará mais propensa à assimilação, facilitando a memorização do vocábulo e da pronúncia.

De acordo com Murphey (1990 a), o primeiro artigo onde há registro do uso da música como estratégia de ensino da língua inglesa trata-se do trabalho redigido por Gravenall (1949) onde ele salienta as vantagens de se utilizar a música no aprendizado de outras línguas, dentre elas ele destaca a memorabilidade musical que provavelmente se dá pela identificação do docente e do discente com a música, pois o docente analisa diversos fatores no momento da sua seleção, dentre eles: o ritmo, o vocabulário, as estruturas linguísticas e a adequação da música aos alunos. No tocante à identificação do discente podemos compreender, a partir do texto de Stefani (1987), que a música desperta no aluno emoções que influenciam positivamente no aprendizado. Dessa forma, sendo a música uma informação interessante, passa pelo filtro da afetividade, já mencionado anteriormente, fazendo com que o aluno dê significado à aprendizagem da língua.

A partir dessas reflexões podemos compreender a premissa da aprendizagem

significativa, na qual o aluno tem como foco o uso da linguagem no seu dia a dia. E não somente a reprodução das estruturas linguísticas. Mais uma das vantagens de se utilizar a música como estratégia no ensino da língua inglesa é a aquisição do vocabulário, pois o indivíduo se comunica através de signos. Tais signos carregam significados que permitem ao receptor a compreensão da mensagem enviada. É, portanto, com um amplo domínio sobre o vocabulário que o aluno passa a ser agente ativo da sua comunicação. Paiva (2007, p. 52) reflete sobre a necessidade do ensino de vocabulário dizendo:

Se é verdade que o vocabulário é a parte central da língua, e é fato que o aluno só será exposto a uma grande quantidade de insumo (informação ou exposição à língua) (Krashen 1983), conclui-se que é necessário apresentar sistematicamente ao aluno grande quantidade de vocabulário, reservando parte (ou grande parte) das aulas para o ensino, e mais ainda para o estudo, do vocabulário.

Pode-se, então, inferir que “saber uma palavra é muito mais do que saber o que ela significa: é saber como usá-la para expressar ideias e conseguir realizar coisas” (PAIVA, 2007, p.57). Visto que é necessário que haja fluência, no tocante ao manejo das palavras, durante o processo da construção de mensagens, para que dessa forma a comunicação seja efetiva. Caso contrário, de nada adianta ter domínio das estruturas sintáticas. Pensando assim resolvemos direcionar nossa pesquisa para a aquisição do vocabulário, acreditando que esta ferramenta constitui parte importante no processo de aquisição de uma segunda língua. Portanto é necessário que o sujeito, em processo de aquisição, adquira um corpo diversificado de vocabulário para a partir daí desenvolver outras habilidades.

4. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL: OS EIXOS ORGANIZADORES

O ensino da língua inglesa no ensino fundamental deve estar alinhado com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e seus eixos organizadores, a fim de promover uma educação de qualidade e coerente com os objetivos educacionais estabelecidos para essa etapa de ensino.

A BNCC de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental – Anos Finais está organizada por eixos, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. As unidades temáticas, em sua grande maioria, repetem-se e são ampliadas as habilidades a elas correspondentes. (BRASIL, 2018, p.241)

A BNCC estabelece diretrizes que orientam o ensino da língua inglesa,

ênfatisando a importância do desenvolvimento das competências comunicativas, culturais e sociais dos estudantes. Para isso, é fundamental que o ensino da língua inglesa no ensino fundamental esteja em conformidade com os cinco eixos organizadores da BNCC:

Oralidade: O ensino da língua inglesa deve proporcionar oportunidades para os estudantes desenvolverem suas habilidades de compreensão e produção oral. Isso inclui a prática de diálogos, debates, apresentações e interações em situações cotidianas e reais.

Leitura: Os estudantes devem ser incentivados a ler textos em inglês de diferentes gêneros, como histórias, notícias, poemas, entre outros. A leitura contribui para a ampliação do vocabulário, compreensão de estruturas linguísticas e conhecimento cultural.

Escrita: O desenvolvimento da escrita em inglês envolve a produção de textos diversos, desde simples mensagens até redações mais elaboradas. A BNCC preconiza que os estudantes sejam capazes de expressar ideias e informações de forma clara e coerente por escrito.

Análise Linguística: A análise linguística inclui o estudo da gramática, vocabulário e estruturas da língua inglesa. No entanto, a abordagem deve ser contextualizada e integrada às atividades de compreensão e produção de textos, evitando-se aulas isoladas e descontextualizadas.

Além disso, a BNCC enfatiza a importância da interculturalidade no ensino de língua inglesa, o que significa promover o entendimento e respeito às diferentes culturas que utilizam o inglês como língua. Isso envolve a exploração de temas interculturais, a apreciação de obras de literatura e mídia em inglês de diferentes origens culturais e o desenvolvimento da consciência global.

Em resumo, o ensino da língua inglesa no ensino fundamental de acordo com a BNCC deve ser pautado pelos eixos organizadores da oralidade, leitura, escrita e análise linguística, com uma abordagem intercultural que promova a formação de estudantes competentes na língua inglesa e conscientes das diversas culturas que a utilizam.

4.1 A MÚSICA E O EIXO ORALIDADE

O eixo da oralidade na BNCC se refere ao desenvolvimento da capacidade de se comunicar oralmente, ou seja, a habilidade de expressar ideias,

pensamentos e sentimentos por meio da fala e de compreender e interpretar a fala dos outros. A música pode ser uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento da oralidade nas crianças e jovens, de várias maneiras:

1. Expressão Oral: A música envolve cantar, recitar letras e palavras, o que requer uma clara articulação e pronúncia. Praticar a interpretação de letras de músicas ajuda os alunos a melhorar suas habilidades de expressão oral.

2. Compreensão Auditiva: Ouvir música, especialmente músicas com letras significativas, ajuda os alunos a desenvolver a capacidade de compreender o que está sendo dito. Eles precisam prestar atenção às palavras, contexto e entonação para entender completamente uma música.

3. Ritmo e Entonação: A música possui ritmo e entonação específicos, que podem ser utilizados para ensinar esses conceitos de forma prática. Os alunos podem aprender sobre ritmo e entonação ao tocar instrumentos musicais ou ao cantar.

4. Memorização: A memorização de letras de músicas requer prática e estimula a memória auditiva. Isso pode ser uma maneira divertida de incentivar os alunos a lembrar e recitar trechos de texto.

5. Expressão de Sentimentos e Emoções: A música é uma forma poderosa de expressar sentimentos e emoções. Encorajar os alunos a analisar a maneira como as músicas fazem com que se sintam e a discutir essas emoções podem aprimorar suas habilidades de comunicação emocional.

6. Criatividade Oral: A música também pode ser uma plataforma para a criação oral. Os alunos podem criar suas próprias músicas, letras ou narrativas orais como parte de projetos criativos, estimulando a imaginação e a expressão oral.

A habilidade de compreensão auditiva permite ao aluno, que está no processo de aquisição de uma segunda língua, inserir modelos práticos que o auxiliam na estruturação linguística. A música pode ser um agente facilitador nesse processo, pois assim como afirma Miragaya (1992) ela pode reforçar a pronúncia de palavras e expressões desconhecidas, ajudar a identificar palavras, expressões, estruturas que tenham certo grau de dificuldade para o aluno, além de trabalhar com rimas e localizar palavras-alvo, expressões, estruturas por meio de sinônimos, paráfrases e outras pistas.

Refletindo sobre o último tópico, através das atividades de compreensão oral, o

aluno é exposto a elementos linguísticos formais e não formais da língua, que são relacionados à cultura local, expressões regionais e elementos fonéticos característicos de uma determinada região. O exercício de estar em contato com esse diversificado corpo vocabular é que possibilita que o aluno tenha uma boa compreensão do contexto e da mensagem transmitida, que é parte essencial do processo comunicativo.

Sugere-se então o lúdico como forma de facilitação no processo de aprendizado buscando, na autonomia e no desempenho exercido pelo aluno, motivação e situações para usar a língua.

A ideia de um ensino despertado pelo interesse do aluno acabou transformando o sentido do que se entende por material pedagógico e cada estudante, independentemente de sua idade, passou a ser um desafio à competência do professor. Seu interesse passou a ser a força que comanda o processo da aprendizagem, suas experiências e descobertas, o motor de seu progresso e o professor um gerador de situações estimulantes e eficazes. É nesse contexto que o jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, [...] O jogo ajuda-o a construir suas novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. (ANTUNES, 2012, p. 36).

Nesse aspecto o professor conduz o aluno ao aprendizado de forma menos ortodoxa. Muito da personalidade do professor é demonstrada na escolha do material didático, na execução da abordagem metodológica e na escolha das músicas trabalhadas em sala de aula. Toda essa movimentação tem influência direta na execução das atividades lúdicas e na concretização da intenção inicial da atividade. Então é de suma importância que todo o procedimento e execução de cada passo da atividade seja bem planejado.

Em resumo, a música pode ser uma ferramenta pedagógica eficaz para promover o desenvolvimento da oralidade de acordo com a BNCC, uma vez que envolve a prática da expressão oral, compreensão auditiva, ritmo, entonação, memória auditiva e expressão de sentimentos, além de estimular a criatividade oral. Ela pode ser usada em sala de aula para tornar o aprendizado mais envolvente e significativo, promovendo o desenvolvimento das habilidades linguísticas dos alunos.

5. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa de método bibliográfico realizada na internet na base de dados do Google Acadêmico, Repositório Uninter, Memorial Tcc Caderno de Graduação e através das fontes oficiais da Base Nacional

Comum Curricular, com a investigação da produção científica relacionada à influência da música no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa.

De acordo com Gil (2002, p. 44) “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” Sobre a ótica da pesquisa qualitativa Gil (1999) declara que a pesquisa qualitativa é subjetiva ao objeto de estudo, pois emerge de uma relação entre a dinâmica e abordagem do problema pesquisado e se propõe a investigar um nível da realidade que não pode ser quantificado.

A busca foi realizada utilizando os descritores Música, Língua Inglesa, Oralidade, Aprendizagem, BNCC. Os artigos foram selecionados obedecendo aos seguintes critérios: acessibilidade do artigo por via eletrônica ou manual, publicações mais recentes e abordagem da temática de acordo com os descritores selecionados.

Autores	Ano	Acesso
BARCELOS, Larissa Silva	2021	Acesso online, disponível em: https://repositorio.uninter.com/bitstream/handle/1/632/BARCELOS%2C%20Larissa%20Silva.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ESTEVAM, Kelly Anne de Araújo	2020	Acesso online, disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27906
SILVA, Silvana Joaquim	2020	Acesso online, disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/23103

FONTE: PRÓPRIO AUTOR

Após a seleção dos artigos eles serão apresentados na próxima seção, considerando as reflexões do referencial teórico.

6. REFLEXÃO SOBRE OS TEXTOS SELECIONADOS

Iniciaremos a reflexão com a pesquisa realizada por Estevam (2020) no artigo intitulado “A música como objeto de estudo e formação do estudante no processo de ensino-aprendizagem da língua estrangeira” que busca compreender se esse método

contribui para a formação do aluno. Foi realizado um questionário através da plataforma *Google Forms* com 10 questões objetivas e subjetivas que buscam analisar a relação do aluno com a música e suas percepções sobre o seu uso nas aulas de língua inglesa. Na pergunta número 01 “Você gosta de ouvir músicas?” 97,2% dos alunos responderam Sim e 2,8% responderam Não. O elevado número de respostas afirmativas é o primeiro indício de que levar a música para dentro da sala de aula pode gerar bons resultados no processo de aprendizado dos alunos.

O estilo musical preferido por 22,9% dos alunos é o sertanejo. 12,9% responderam que o Gospel é o estilo preferido. 11,4% preferem Rap, apenas 4,3% gostam de Rock e Eletrônico e 44,3% disseram preferir outros estilos musicais. As respostas à pergunta de número 03 deixou claro que a música faz parte do dia a dia dos alunos pois eles escutam música no quarto, no ônibus e em todos os lugares possíveis, reforçando o que foi dito por Stefani (1987), pois as pessoas vivem mergulhadas em um oceano de sons. Em qualquer lugar e a qualquer hora respira-se a música, sem se dar conta disso. No questionamento seguinte, 20% dos alunos afirmam preferir músicas internacionais, 22,9% músicas nacionais e 57,1% não tem preferência.

As perguntas seguintes se referem às opiniões dos alunos nas aulas de língua inglesa. Com efeito, 68,6% gostam das aulas de inglês, pois tem interesse na comunicação e 28,6% acham os assuntos interessantes, mas às vezes difíceis. 75,7% dos alunos conseguem compreender o que é ensinado nas aulas de inglês, mas 24,3% dos alunos não conseguem, tornando necessário investigação e aplicação de novos métodos que facilitem a aprendizagem desses alunos e, talvez, a utilização de música nas aulas seja um facilitador pois 91,4% dos alunos acham possível aprender inglês com a música como recurso e 97% dos alunos acham interessante o uso da música nas aulas de inglês. Logo, o que afirma Miragaya (1992) a utilização da música como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem pode oferecer alguns suportes ao aluno, como reforçar a pronúncia de palavras e expressões desconhecidas, ajudar a identificar palavras, expressões, estruturas que tenham certo grau de dificuldade para o aluno, além de trabalhar com rimas e localizar palavras-alvo, expressões, estruturas por meio de sinônimos, paráfrases e outras pistas.

. Todos os alunos que responderam a pesquisa afirmaram que a utilização de música nas aulas de inglês pode melhorar seu aprendizado, dentre as respostas alguns alunos disseram que a música permite o relaxamento e o aprendizado, pode aumentar o

vocabulário e ajudar a pronunciar as palavras de forma correta.

A pesquisa realizada por Barcelos (2021) que investiga hipóteses sobre como ensinar a língua estrangeira através da música foi realizada com alunos das turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental - anos finais. Foram selecionadas quatro canções levando em consideração o gosto musical dos alunos e que os levaram a refletir sobre alguns assuntos contemporâneos como: o papel da nossa sociedade, a educação brasileira e problemas do meio ambiente.

A primeira canção selecionada foi "Anytime" da cantora *Kelly Clarkson*, abordando contrações e vocabulários no aspecto linguístico e a prática da expressão oral. A segunda canção foi "Crazy" do *Simple Plan* que fala sobre a atitude das pessoas perante os problemas da sociedade. Os alunos leram o texto "How selfish are you?" e em seguida responderam a um questionário sobre o grau de egoísmo deles. A interpretação da música foi realizada através de debates e exercícios escritos e no aspecto linguístico foi trabalhado vocabulário, adjetivos, sinônimos e antônimos. A terceira canção selecionada foi "Another brick on the wall" do Pink Floyd que fala sobre a educação, então os alunos estabeleceram um paralelo com a educação americana e a nossa. No aspecto linguístico foram trabalhados vocabulário e gramática.

A última canção escolhida foi "Imagine" do John Lennon e os alunos receberam uma folha em branco para expressarem suas emoções através da escrita ou por desenho. Durante a aplicação dos exercícios foram apresentados clipes da música e para a compreensão do texto foram feitas entrevistas. Paiva (2007) reflete sobre a necessidade do ensino de vocabulário e afirma que se esta é a parte central da língua, faz-se necessário ofertar de forma sistemática uma grande quantidade de insumo, por isso em todas as aulas e atividades foi reservado uma parte da aula para trabalhar e debater este tópico, sem deixar de lado os conceitos da aprendizagem significativa e da construção sócio-cultural dos alunos.

Por fim, os alunos responderam um questionário final com 12 questões, divididos em três partes. Na primeira parte, os alunos deram sua opinião sobre sua participação numa aula de inglês, na qual a maioria deles atribui o conceito regular. A questão seguinte perguntava sobre a opinião dos alunos sobre aula de inglês com música, na qual a maioria atribui o conceito ótimo. Na segunda parte as perguntas, os temas abordados nas canções, na qual os alunos atingiram resultados satisfatórios. E a última parte questionava o grau de satisfação com as atividades realizadas onde os alunos

atribuíram os conceitos boa e ótima.

O artigo publicado por Silva (2020) aborda que ao inserir a música como uma ferramenta de ensino nas aulas de inglês, ela pode promover dinamismo e inovação, motivação e interação . Ao citar Bastos (2011) que considera a música como um instrumento educador, já que difunde ideias em letras e sentimentos em melodias e Ongaro, Silva, Ricci (2006) que afirmam que a música torna-se uma fonte para transformar o ato de aprender em atitude prazerosa no cotidiano do professor e do aluno, coloca em evidência a importância do papel que ela tem em ser um agente facilitador no aprendizado, fazendo com que as aulas de inglês sejam mais atraentes, e de fácil assimilação do conteúdo, ou seja, ela abre um diálogo entre o professor e o aluno.

Os autores do referencial teórico em consonância com os três artigos escolhidos citados acima, dão base para a produção do artigo em questão e eles se complementam no que concerne a análise da competência da oralidade e a aplicabilidade das práticas pedagógicas que podem viabilizar o papel da música no ensino da língua inglesa. Godoy (2009) argumenta que a música desempenha um papel crucial no ensino de inglês, proporcionando esclarecimento, clareza e ênfase aos tópicos relacionados à língua. Isso resulta no aumento do interesse dos jovens e, conseqüentemente, na melhoria de sua compreensão dos temas abordados. A autora também destaca que a transmissão de conhecimento por meio de sensações torna o aprendizado mais viável para internalização e compreensão. Assim, a música emerge como um elo que conecta as pessoas e simplifica o processo de aprendizado.

7. CONCLUSÃO

Embasados no objetivo de analisar como a música pode ser integrada ao currículo escolar para promover a oralidade em inglês e, a partir da análise de dados levantados e expostos anteriormente, foi possível considerar que, a música pode ser uma ferramenta que desempenha um papel significativo no auxílio para a compreensão da língua inglesa, especialmente no contexto do eixo de oralidade proposto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no ensino fundamental.

A BNCC destaca a importância de desenvolver a habilidade oral dos estudantes, e a música pode ser uma aliada valiosa nesse processo. Ela combina elementos lúdicos e culturais, tornando o processo de aprendizagem mais envolvente e significativo. Aqui estão algumas das principais contribuições da música no ensino da língua inglesa,

com foco na oralidade: **Motivação e Engajamento:** A música é uma forma de arte universalmente apreciada, o que a torna altamente motivadora para os estudantes. **Melhora da Pronúncia, Entonação e Ampliação de Vocabulário:** A música permite que os alunos pratiquem a pronúncia correta das palavras e frases de forma natural, uma vez que eles tentam acompanhar a melodia e a entonação dos cantores. Isso contribui para um melhor desenvolvimento da oralidade. As músicas frequentemente apresentam vocabulário variado e contextualizado. Ao ouvirem e cantarem músicas em inglês, os alunos têm a oportunidade de aprender novas palavras e expressões de uma maneira agradável. **Compreensão Auditiva:** A música é uma ferramenta excelente para treinar a compreensão auditiva, uma habilidade essencial para a oralidade. **Cultura e Contexto:** As letras de músicas muitas vezes refletem aspectos da cultura e da sociedade de países de língua inglesa. Isso proporciona aos alunos a oportunidade de entender não apenas o idioma, mas também o contexto cultural em que ele é usado. **Trabalho em Grupo:** Atividades envolvendo músicas podem ser realizadas em grupos, promovendo a interação e a colaboração entre os alunos. Isso é importante para o desenvolvimento da habilidade oral, pois eles precisam se comunicar uns com os outros.

Portanto, a música pode ser uma ferramenta eficaz para o ensino da língua inglesa, especialmente no que diz respeito à oralidade. Ela pode tornar as aulas mais dinâmicas e envolventes, ao mesmo tempo em que ajuda os alunos a desenvolverem suas habilidades de comunicação oral de maneira natural e contextualizada. Ela não apenas aprimora as habilidades linguísticas dos estudantes, mas também os conecta com a cultura e a diversidade da língua inglesa.

A BNCC incentiva a busca por abordagens pedagógicas inovadoras, e a música certamente se encaixa nesse contexto. Logo, o presente trabalho abre caminho para que professores possam pesquisar métodos e elaborar abordagens de como se deve trabalhar com a música em sala de aula. Sugere-se a continuidade das pesquisas sobre a música como ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa com ênfase nos demais eixos propostos pela Base Nacional Comum Curricular - que são os eixos da leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural - para que assim tenhamos reflexões e propostas práticas de como aperfeiçoar as atividades pedagógicas em sala de aula.

REFERÊNCIAS

- BARCELOS, L. S. Hipóteses sobre como ensinar a língua estrangeira através da música. [s.l: s.n.], 2021. Disponível em: <<https://repositorio.uninter.com/bitstream/handle/1/632/BARCELOS%2c%20Larissa%20Silva.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 30 nov. 2023.
- BREWER, C. Music and learning: Seven ways to use music in the classroom. Tequesta, FL: LifeSounds, 1995.
- GIL, A. C. Método e técnicas de pesquisa social. São Paulo, SP: Atlas, 1999.
- GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.
- GOBBI, D. A música enquanto estratégia de aprendizagem no ensino de língua inglesa. Orientador: Maria das Graças Gomes Paiva. 2001. 133 f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) - Universidade de Caixias do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.
- JENKINS, J. The Phonology of English as an International Language. Oxford: OUP, 2000.
- JENKINS, J. English as a Lingua Franca: Attitude and Identity. Oxford: OUP, 2007.
- JÚNIOR, P. E. da S.; SILVA, B. M. As contribuições da música como instrumento de auxílio para a compreensão da língua inglesa. III CONEDU - Congresso Nacional de Educação, [s. l.], 2016.
- LEWIS, M. The lexical approach: the state of ELT and a way forward. London: LTP, 1993.
- LIMA, L. R. O uso de canções no ensino de inglês como língua estrangeira: a questão cultural. 1a ed. Bahia: EDUFBA, 2004.
- MIRAGAYA, A. M. On the use of rock 'n' roll songs in the EFL classroom. In 3rd BRAZ-TESSOL (1992), São Paulo, 1994. p. 156-161.
- MURPHEY, T. Music and song: teachers resource series. Oxford University Press, 1992.
- MURPHEY, T. Song and music in language learning: an analysis of pop song lyrics and the use of song and music in teaching English to speakers of other languages. PhD Dissertation. Sept. 1989. Bern. Switzerland: Peter Long Publishers, 1990.
- OLIVEIRA, E. M. de; ALVES, E. R. F. A música no ensino de língua inglesa: uma aula proposta.
- PAIVA, V. L. M. de O. e. Práticas de Ensino e Aprendizagem de inglês com foco na autonomia. 2. ed. Campinas: Pontes Editores, 2007. 216 p.
- RIDDIFORD, N. Singing your way to fluency: songs in language education. Clesol Biennial Conference: Hamilton, 1999.
- SILVA, R. B. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE. O lúdico como recurso pedagógico no aprendizado da língua inglesa, Paraná, ano 2013, v. 1, 2013.
- SILVA, C. M. de et al. A música como ferramenta de ensino-aprendizagem na língua inglesa. Memorial TCC Caderno da Graduação, v. 6, n. 1, p. 157-180, 2020.

SILVA, S. J. “Música como ferramenta de ensino nas aulas de Inglês do ensino fundamental II.” 2020. Disponível em: <<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/23103>>. Acesso em: 30 nov. 2023.

STEFANI, G. Para entender a música. Rio de Janeiro: Globo, 1987.

ZIMMERMANN, N. A música através dos tempos. São Paulo: Paulinas, 1996.
1de10